

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Demir

<https://orcid.org/0000-0002-9397-9232>

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/041jyjp61>

Ergenlerde Sürekli Kaygı ve Sosyal Medya Bağımlılığı İlişkisinde Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresinin Düzenleyici Rolü

The Moderating Role of Daily Social Media Usage Duration in the Relationship Between Trait Anxiety and Social Media Addiction Among Adolescents

ÖZET

Bu araştırma, ergenlerde sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiyi incelemeyi ve günlük sosyal medya kullanım süresinin bu ilişkideki düzenleyici rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dijital teknolojilerin gündelik yaşama yoğun biçimde entegre olmasıyla birlikte, sosyal medya ergenler için temel bir iletişim ve etkileşim alanına dönüşmüştür. Ergenlik dönemi; kimlik gelişimi, duygusal düzenleme ve nörobiyolojik olgunlaşmanın eşzamanlı olarak sürdüğü, bireyin çevresel etkilere daha açık olduğu kritik bir gelişim evresidir. Bu dönemde sosyal medya, bilgiye erişim ve sosyal bağlanma açısından işlevsel bir araç olabileceği de, kontrolsüz ve zorlayıcı biçimde kullanıldığında sosyal medya bağımlılığına dönüşebilmekte ve bireyin akademik, sosyal ve psikolojik işlevselliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Alan yazın, özellikle kaygı düzeyinin yüksek olduğu bireylerde sosyal medya kullanımının bir başa çıkma stratejisine dönüştüğünü ve zamanla bağımlılık örüntülerini beslediğini göstermektedir. Bu bağlamda çalışmada, ergenlerin sürekli kaygı düzeylerinin sosyal medya bağımlılığını yordama gücü ve bu ilişkide kullanım süresinin rolü ele alınmıştır.

Araştırma, ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış ve Van ilinde öğrenim gören 12–18 yaş aralığındaki 452 ergenle yürütülmüştür. Veriler, Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği, Sürekli Kaygı Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular, sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Sürekli kaygı, sosyal medya bağımlılığının anlamlı bir yordayıcısıdır ve bu değişken, bağımlılıktaki varyansın önemli bir bölümünü açıklamaktadır. Ayrıca, günlük sosyal medya kullanım süresinin bu ilişkide düzenleyici bir rol üstlendiği saptanmıştır. Kullanım süresi arttıkça, sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin güçlendiği görülmüştür. Özellikle günde üç saat ve üzeri sosyal medya kullanan ergenlerde, kaygının bağımlılık üzerindeki etkisi daha belirgindir. Bu sonuçlar, sosyal medya bağımlılığına yönelik önleyici ve müdahaleci yaklaşımların yalnızca bireysel psikolojik yatınlıklara değil, aynı zamanda kullanım süresi gibi davranışsal parametrelere de odaklanması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, kaygı, bağımlılık, düzenleyicilik, ergen

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between trait anxiety and social media addiction in adolescents and to determine the moderating role of daily social media use in this relationship. With the intensive integration of digital technologies into everyday life, social media has become a primary domain of communication and interaction for adolescents. Adolescence is a critical developmental period characterized by concurrent processes of identity formation, emotional regulation, and neurobiological maturation, during which individuals are particularly sensitive to environmental influences. Although social media may serve functional purposes such as accessing information and fostering social connection, when used in an uncontrolled and compulsive manner it can evolve into social media addiction and negatively affect academic, social, and psychological functioning. The literature indicates that individuals with elevated anxiety levels tend to use social media as a coping strategy, which may gradually foster addictive patterns of use. Within this framework, the present study investigates the predictive role of adolescents' trait anxiety on social media addiction and the role of daily usage duration in shaping this association.

The study was designed using a relational survey model and conducted with 452 adolescents aged 12–18 who were enrolled in schools in the province of Van. Data were collected using the Social Media Addiction Scale for Adolescents, the Trait Anxiety Inventory, and a Demographic Information Form. The findings revealed a positive and moderate relationship between trait anxiety and social media addiction. Trait anxiety emerged as a significant predictor of social media addiction, explaining a substantial portion of its variance. Moreover, daily social media use was found to play a moderating role in this relationship. As the duration of daily use increased, the association between trait anxiety and social media addiction became stronger. This effect was particularly pronounced among adolescents who used social media for three hours or more per day. These results suggest that preventive and intervention efforts targeting social media addiction should not only address individual psychological vulnerabilities but also incorporate behavioral parameters such as duration of use.

Keywords: Social media, anxiety, addiction, moderation, adolescent.

1. GİRİŞ

Dijital teknolojideki gelişme ile sosyal medya platformları (örneğin, Facebook, Instagram, Twitter, Wechat) bireylere bilgi edinme, haber, eğlence, sosyal ve özel hayatları ile ilgili paylaşımlar yapma, görüşlerini ifade etme, arkadaşlık arama, arkadaşlıklar kurma gibi çok fazla olanak sunmakta; bu yönüyle günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelerek modern toplumda kişilerarası iletişim ve insan etkileşiminin önemli mecralarından biri olmaktadır (Lozana Blasco vd., 2020; Clark vd., 2017). Günümüzde ergenlerin ve genç yetişkinlerin % 95 Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformları günlük bir rutin olarak ve birincil sosyal etkileşim aracı şeklinde kullanmaktadır (Tankovska, 2021).

Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçişte öğrenme, hızlı büyüme, uyum ve nörobiyolojik gelişmelerin yaşandığı; erken çocukluktan sonra beyin gelişimi açısından ikinci bir hassas dönem olma niteliği taşıyan; bireysel gelişimin olumlu ya da olumsuz şekilde hızla biçimlenebildiği ve bireyin ileriki yaşamında kalıcı etkiler bırakabilen kritik dönemlerden biridir (Dahl vd., 2018). Bu dönemde, ergenlerin biyolojik, bilişsel ve duygusal değişimleri hem hızlı hem de eşzamanlı olarak değişmekte bu nedenle ergenlerin görece psikolojik olarak da daha kırılgan bir hale gelebilmektedir (Steinberg, 2005; Paus vd., 2008). Ergenlik dönemindeki bireylerin duygu düzenleme becerilerinin tam olarak gelişmemiş olması olumsuz etkileyebilecek psikolojik problemlere daha açık hale gelmesine neden olabilmektedir (Casey vd., 2008; Compas vd., 2017).

İnternet erişiminin akıllı telefonlar aracılığıyla her an ve her yerde mümkün olması, sosyal ağların popülaritesini artırırken bireylerin bu platformlara olan bağımlılık riskini de beraberinde getirmiştir (Sha ve Dong, 2021). Sosyal medya kullanımı bilgi edinme, sosyal bağlılık ve iyi oluş duygularını destekleyebilmekte, sosyal destek açısından bireyin yaşamını kolaylaştırabilmektedir. Ancak kullanım kontrol edilemez bir düzeye ulaştığında, ciddi bir psikolojik sorun olan sosyal medya bağımlılığına dönüşebilmektedir (Allen vd., 2014; Odgers ve Jensen, 2020; Sampasa-Kanyinga ve Lewis, 2015).

Sosyal medya bağımlılığı, bireyin platformlara zorlayıcı bir biçimde katılım göstermesiyle karakterize edilen bir davranışsal bağımlılık türüdür. Bu bağımlılık, kişilerarası ilişkiler, akademik performans ve fiziksel sağlık gibi kritik alanlarda işlevsel bozulmalara yol açmaktadır (Andreassen, 2015; Tutkun-Ünal, 2015). Alan yazında bu bağımlılık; aşırı meşguliyet, kullanım isteğinin doyurulmaması, günlük aktivitelerin ihmal edilmesi ve sosyal medya kullanımının azaltılması durumunda gerginlik yaşanması gibi belirtilerle tanımlanmaktadır (Kwon vd., 2013). Özellikle ergenlik dönemi, biyolojik, sosyal ve psikolojik değişikliklerin yoğun yaşandığı, kimlik arayışının ve akran kabulünün hayati önem taşıdığı bir evre olması nedeniyle bu bağımlılık türüne karşı en savunmasız gruplardan birini oluşturmaktadır (Dahl vd., 2018). Ergenlerde sosyal medya bağımlılığını tetikleyen faktörlerin başında bireysel psikolojik özellikler ve ruh sağlığı durumları gelmektedir (Amirthalingam ve Khera, 2024). Bu psikolojik değişkenler arasında kaygı, özellikle öne çıkan bir risk etmeni olarak dikkat çekmektedir.

Kaygı, bireyin mevcut ya da gelecekte karşılaşılabileceği belirsizlikler, tehditler ve stres verici durumlar karşısında yaşadığı bir duygulanım durumudur. Bu duygulanıma tehlike algısı eşlik eder ve fizyolojik, bilişsel ve davranışsal boyutlar içerir (Barlow, 2002; Beck, 1991). Bireyin çevresine uyum sağlamasında hem işlevsel hem de sınırlayıcı bir rol üstlenen kaygı, belirli bir düzeyde uyarıcı ve koruyucu bir nitelik taşıırken, yoğunluğu ve süresi arttığında bireyin işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. (McLoughlin vd., 2021). Kaygının ortaya çıkışı, genetik ve biyolojik yatkınlıklar, çevresel koşullar ve bireysel yaşantıların etkileşimiyle şekillenmektedir (Wiedemann, 2015). Kaygının çok boyutlu bir yapıya sahip olması, onu hem anlık bir duygu durumu hem de bireyin genel eğilimini yansıtan süregelen bir özellik olarak ele alınmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda Spielberg'in iki faktörlü kaygı kuramında kaygı, sürekli ve durumluk olmak üzere iki temel boyutta ele alınmaktadır (Spielberger, 1966). Durumluk kaygı bireyin belli bir durum veya olay karşısında verdiği geçici tepki iken (Biggs ve Moore, 1993), sürekli kaygı, bireyin çok fazla durum karşısında kaygı yaşama eğilimini ifade eder ve bu eğilim görece kalıcı bir kişilik özelliği gibi sergilenir (Spielberger, 1972).

Ergenlik dönemi, sosyal onay ihtiyacının arttığı ve akran ilişkilerinin merkezileştiği kritik bir gelişim evresidir. Bu dönemde ortaya çıkan sürekli kaygı, bireyin sosyal ortamlarda kendini yetersiz hissetmesine ve bu gerginliği azaltacak alternatif mecralar aramasına yol açabilmektedir. Dong ve diğerlerinin (2024) belirttiği üzere, sosyal kaygı ergenlerde internet bağımlılığının en güçlü yordayıcılarından biridir. Bu ilişkiyi açıklayan temel yaklaşımlardan biri olan Sosyal Telafi Kuramı, sosyal kaygısı yüksek olan bireylerin yüz yüze iletişimde yaşadıkları korku ve çekinceyi, daha az riskli gördükleri sanal platformlar aracılığıyla telafi etmeye çalıştıklarını savunmaktadır (Kraut vd., 1998). Benzer şekilde Öz-Düzenleme

Kuramı, bireylerin olumsuz duygulanım ve kaygı ile başa çıkabilmek için kendine zarar verme pahasına dijital platformlara yöneldiğini vurgulamaktadır (Caplan, 2010).

Alan yazında sürekli kaygı ile bağımlılık ilişkisi pek çok kez incelenmiş olsa da, günlük kullanım süresinin bu ilişkideki düzenleyici (moderator) rolüne odaklanan çalışmalar sınırlıdır. Bu araştırmanın temel amacı, ergenlik dönemindeki bireylerin yaşadığı sürekli kaygı düzeylerinin sosyal medya bağımlılığını yordama gücünü incelemek ve bu yordayıcı ilişkide günlük sosyal medya kullanım süresinin düzenleyici etkisini istatistiksel olarak ortaya koymaktır. Elde edilecek sonuçların, ergen ruh sağlığını koruma stratejilerinin geliştirilmesine, teknoloji kullanımına yönelik politika düzenlemelerine ve klinik müdahale programlarına ışık tutması beklenmektedir.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, değişkenler arasındaki ilişkileri ve grup farklarını incelemek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırma modeli; sosyal medya bağımlılığının sürekli kaygı üzerindeki yordayıcı etkisini ve bu süreçte günlük sosyal medya kullanım süresinin düzenleyici (moderation) rolünü belirlemeyi amaçlayan çok değişkenli bir yapıya sahiptir. Model kapsamında sosyal medya bağımlılığı "bağımlı değişken", sürekli kaygı "bağımsız değişken" ve kullanım süresi "düzenleyici değişken" olarak ele alınmıştır.

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2024- 2025 yılları arasında Van ilinde öğrenip görmekte olan ortaokul ve lise öğrencileri oluşturmaktadır.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişken	Kategori	N	%
Cinsiyet	Erkek	191	42,3
	Kız	261	57,7
Günlük sosyal medya kullanım süresi	0-1 Saat	140	31,0
	1-2 Saat	123	27,2
	2-3 Saat	79	17,5
	3 Saat ve üstü	110	24,3
Yaş	12-13	192	42,5
	14-15	130	28,8
	16-18	130	28,8
Toplam		452	100,0

Araştırmanın çalışma grubunu, Van ilinde öğrenim görmekte olan toplam 452 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların %42,3'ü ($n = 191$) erkek, %57,7'si ($n = 261$) kızdır. Günlük sosyal medya kullanım süresi açısından incelendiğinde, katılımcıların %31'nin ($n = 140$) 0–1 saat, %27,2'sinin ($n = 123$) 1–2 saat, %17,5'inin ($n = 79$) 2–3 saat ve %24,3'ününün ($n = 110$) 3 saat ve üzeri sosyal medya kullandığı görülmektedir. Yaş değişkenine göre dağılım incelendiğinde ise katılımcıların %42,5'inin ($n = 192$) 12–13 yaş, %28,8'inin ($n = 130$) 14–15 yaş ve %28,8'inin ($n = 130$) 16–18 yaş aralığında yer aldığı belirlenmiştir.

2.3. Veri Toplama Araçları

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu

Araştırmada katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Formda katılımcıların cinsiyet, yaş ve günlük sosyal medya kullanım süresi gibi temel demografik değişkenlerine ilişkin sorular yer almaktadır.

2.3.2. Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği

Araştırmada katılımcıların sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Özgenel, Canpolat ve Ekşi (2019) tarafından geliştirilen Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ) kullanılmıştır. Ölçek, ergenlerin sosyal medya kullanımına ilişkin bağımlılık düzeylerini ölçmeye yönelik olarak geliştirilmiş Likert tipi bir ölçme aracıdır.

Ölçek tek boyutlu bir yapıya sahip olup 9 maddeden oluşmaktadır. Maddeler, 5'li Likert tipi derecelendirme ile yanıtlanmaktadır (1 = Hiçbir zaman, 5 = Her zaman). Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puanlar 9 ile 45 arasında değişmekte olup, yüksek puanlar sosyal medya bağımlılık düzeyinin yüksekliğine işaret etmektedir.

Ölçeğin özgün geliştirme çalışmasında Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .90 olarak raporlanmıştır. Bu araştırma kapsamında ölçeğin güvenilirliği yeniden incelenmiş ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .82 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer, ölçeğin araştırma örneklemini için kabul edilebilir düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

2.3.3. Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri

Araştırmada katılımcıların sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla, Spielberger, Gorsuch ve Lushene tarafından geliştirilen ve Türkçeye Öner ve Le Compte (1983) tarafından uyarlanan Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri'nin Sürekli Kaygı alt ölçeği (STAI-2) kullanılmıştır.

STAI-2, bireylerin durumsal koşullardan bağımsız olarak, genel ve görece kalıcı kaygı düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bir ölçme aracıdır. Ölçek 20 maddeden oluşmakta ve maddeler 4'lü Likert tipi derecelendirme ile yanıtlanmaktadır (1 = Hemen hiç, 4 = Hemen her zaman). Ölçekte ters puanlanan maddeler bulunmaktadır. Ölçekten en az 20 en çok 80 puan alınabilir, yüksek puanlar sürekli kaygı düzeyinin yüksekliğini göstermektedir.

Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmasında iç tutarlılık katsayısının .83 ile .87 arasında değiştiği raporlanmıştır (Öner & Le Compte, 1983). Bu araştırma kapsamında Sürekli Kaygı alt ölçeğinin güvenilirliği yeniden incelenmiş ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .87 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer, ölçeğin mevcut örneklem için iyi düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

2.4. Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen verilerin analizi SPSS 27 paket programı ve Hayes PROCESS Macro (Sürüm 5) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde öncelikle veriler eksik ve hatalı değerler açısından incelenmiş, ardından değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde) hesaplanmıştır. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre sürekli kaygı ve sosyal medya bağımlılığı puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Günlük sosyal medya kullanım süresi değişkenine göre gruplar arası farkları incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Varyansların homojenliği varsayımı Levene testi ile değerlendirilmiş; varyansların homojen olduğu durumlarda Scheffé post-hoc testi, homojen olmadığı durumlarda ise Games-Howell post-hoc testi kullanılarak anlamlı farkların kaynağı belirlenmiştir.

Sosyal medya bağımlılığı ile sürekli kaygı arasındaki yordayıcı ilişkiyi incelemek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca, sosyal medya bağımlılığı ile sürekli kaygı arasındaki ilişkide günlük sosyal medya kullanım süresinin düzenleyici değişken olarak rolünü incelemek amacıyla düzenleyici değişken analizi (moderasyon analizi) yapılmıştır. Sosyal medya kullanım süresi çok kategorili bir değişken olduğundan, düzenleyici analizlerde dummy değişkenler aracılığıyla modele dâhil edilmiştir. Referans kategori olarak 0-1 saat grubu belirlenmiş, diğer kategoriler bu referans grup temel alınarak kodlanmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde, ergenlerin sosyal medya bağımlılığı ve sürekli kaygı düzeylerine ilişkin elde edilen verilerin istatistiksel analiz sonuçları sunulmuştur. Bu kapsamda öncelikle değişkenlere ait betimsel istatistikler ve korelasyon analizleri verilmiş, ardından temel değişkenlerin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik analizlere yer verilmiştir. Son olarak, sosyal medya bağımlılığının sürekli kaygı üzerindeki yordayıcı etkisi ile günlük sosyal medya kullanım süresinin bu ilişki içindeki düzenleyici rolü regresyon analizleri aracılığıyla incelenmiştir.

Tablo 2. Sürekli Kaygı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeklerine İlişkin Betimsel İstatistikler ve Korelasyon Katsayısı

Ölçekler	N	\bar{x}	SS	r
Sürekli Kaygı	452	48.56	10.13	.42**
Sosyal Medya Bağımlılığı	452	21.40	8.70	

Not: ** $p < .001$

Tablo 2'de sürekli kaygı ve sosyal medya bağımlılığı ölçekleri puanlarına ilişkin betimsel istatistikler ile bu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı sunulmuştur. Sürekli kaygı düzeyinin aritmetik ortalaması $\bar{X} = 48.56$ ve standart sapması $SS = 10.13$ olarak hesaplanmıştır. Sosyal medya bağımlılığı ölçeğinin ise aritmetik ortalaması $\bar{X} = 21.40$, standart sapması $SS = 8.70$ olarak bulunmuştur.

İki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan Pearson momentler çarpımı korelasyon analizi sonucunda, sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ($r = .42, p < .01$). Elde edilen bu sonuç, sosyal medya bağımlılığı düzeyi arttıkça bireylerin sürekli kaygı düzeylerinin de artma eğilimi gösterdiğini ortaya koymaktadır. Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre sürekli kaygı ve sosyal medya bağımlılığı düzeyleri arasındaki farkları belirlemek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Sürekli Kaygı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar T Testi Sonuçları

Değişken	Cinsiyet	N	\bar{X}	SS	t	p	Cohen's d
Sürekli Kaygı	Erkek	191	46.36	9.67	-4.00	<	.38
	Kız	261	50.16	10.17			
Sosyal Medya Bağımlılığı	Erkek	191	22.04	8.87	1.33	.18	-
	Kız	261	20.93	8.57			

Tablo 3'te sunulan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, katılımcıların sürekli kaygı puanları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaşmaktadır, $t(450) = -4.00, p < .001$; bu farkın etki büyüklüğü küçük-orta düzeydedir ($d = 0.38$). Kız katılımcıların sürekli kaygı düzeyleri ($\bar{X} = 50.16$), erkek katılımcıların sürekli kaygı düzeylerinden ($\bar{X} = 46.36$) daha yüksektir. Buna karşın, sosyal medya bağımlılığı puanları açısından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır, $t(450) = 1.33, p = .18$; etki büyüklüğü ise ihmal edilebilir düzeydedir ($d = 0.13$). Katılımcıların sosyal medya kullanım süresi değişkenine göre sürekli kaygı ve sosyal medya bağımlılığı düzeyleri arasındaki farkları belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 4'te sunulmuştur

Tablo 4. Sürekli Kaygı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği Puanlarının Sosyal Medya Kullanım Süresi Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Değişken	Sosyal Medya Kullanım Süresi	N	\bar{X}	SS	F	p	Anlamlı fark olan gruplar*
Sürekli Kaygı	0-1 saat (1)	140	47.05	9.28	3.62	.013	4 > 1
	1-2 saat (2)	123	48.25	10.68			
	2-3 saat (3)	79	48.06	8.56			
	3 saat ve üzeri (4)	110	51.16	11.16			
Sosyal Medya Bağımlılığı	0-1 saat (1)	140	16.27	6.77	46.22	< .001	2, 3, 4 > 1 4 > 2 4 > 3
	1-2 saat (2)	123	20.51	7.92			
	2-3 saat (3)	79	23.53	7.18			
	3 saat ve üzeri (4)	110	27.38	8.59			

Tablo 4'te sunulan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffé post-hoc testi sonuçlarına göre, katılımcıların sürekli kaygı puanları sosyal medya kullanım süresine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaşmaktadır, $F(3, 448) = 3.62, p = .013$. Scheffé testi sonuçları, sosyal medyayı günde 3 saat ve üzeri kullanan katılımcıların sürekli kaygı düzeylerinin ($\bar{X} = 51.16$), 0-1 saat kullanan katılımcılara ($\bar{X} = 47.05$) kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Buna ek olarak, katılımcıların sosyal medya bağımlılığı puanlarının da sosyal medya kullanım süresine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir, $F(3, 448) = 46.22, p < .001$. Scheffé post-hoc testi sonuçlarına göre, 0-1 saat sosyal medya kullanan grubun sosyal medya bağımlılığı puanları ($\bar{X} = 16.27$), 1-2 saat, 2-3 saat ve 3 saat ve üzeri kullanan gruplardan anlamlı düzeyde daha düşüktür. Ayrıca, 3 saat ve üzeri sosyal medya kullanan grubun sosyal medya bağımlılığı puanlarının ($\bar{X} = 27.38$), 1-2 saat ($\bar{X} = 20.51$) ve 2-3 saat ($\bar{X} = 23.53$) kullanan gruplara göre anlamlı biçimde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Katılımcıların sosyal medya bağımlılık düzeylerinin sürekli kaygı düzeylerini yordamasına ilişkin basit doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Sürekli Kaygının Sosyal Medya Bağımlılığını Yordamasına İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları

Değişken	B	SH	β	t	p
Sabit	3.77	1.82	—	2.07	< .001
Sürekli kaygı	0.36	0.03	.42	9.89	< .001

Not. Bağımlı değişken: Sosyal medya bağımlılığı. **Model Özeti:** $R = .42, R^2 = .18$, Düzeltilmiş $R^2 = .18, F(1, 450) = 97.79, p < .001$

Tablo 5'te sunulan basit doğrusal regresyon sonuçlarına göre sürekli kaygının sosyal medya bağımlılığını yordamasına ilişkin yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçları, modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir, $F(1, 450) = 97.79, p < .001$. Modelde sürekli kaygı, sosyal medya bağımlılığının anlamlı bir yordayıcısıdır ($\beta = .42, t = 9.89, p < .001$). Regresyon katsayısı incelendiğinde, sürekli kaygı

puanındaki bir birimlik artışın, sosyal medya bağımlılığı puanında 0.36 birimlik bir artışla ilişkili olduğu görülmektedir ($B = 0.36$, $SH = 0.03$). Modelin açıklayıcılık düzeyi incelendiğinde, sürekli kaygı, sosyal medya bağımlılığındaki toplam varyansın %18'ini açıkladığı belirlenmiştir ($R = .42$, $R^2 = .18$, düzeltilmiş $R^2 = .18$).

Tablo 6. Sürekli Kaygı ile Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresinin Düzenleyici Rolüne İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Değişkenler	B	SH	t	p
Sabit	41,62	2,01	27,89	< .001
Sürekli Kaygı(X)	0,18	0,06	2,81	.005
Sosyal Medya Kullanım Süresi (W)	—	—	—	—
X × W (Genel etkileşim)	—	—	—	.036

Model Özeti: $R = .61$, $R^2 = .38$, $F(7, 444) = 38,29$, $p < .001$; $\Delta R^2 (X \times W) = .012$, $F(3, 444) = 2,88$, $p = .035$

Sosyal medya bağımlılığı ile sürekli kaygı arasındaki ilişkide sosyal medya kullanım süresinin düzenleyici rolünü incelemek amacıyla Hayes PROCESS makrosu (Model 1) kullanılarak yapılan regresyon analizi sonuçları, kurulan modelin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir, $F(7, 444) = 38.89$, $p < .001$. Modele ilişkin açıklanan varyans incelendiğinde, sürekli kaygı ve sosyal medya kullanım süresinin birlikte sosyal medya bağımlılığındaki toplam varyansın %37,6'sını açıkladığı belirlenmiştir ($R = .61$, $R^2 = .38$).

Regresyon analizi sonuçlarına göre, sürekli kaygının sosyal medya bağımlılığını anlamlı ve pozitif yönde yordadığı görülmektedir ($B = 0.18$, $SH = 0.06$, $t = 2.81$, $p = .005$). Bu bulgu, sürekli kaygı düzeyi arttıkça sosyal medya bağımlılığı düzeyinin de arttığını göstermektedir.

Sosyal medya kullanım süresi çok kategorili bir değişken olduğundan analizlerde dummy değişkenler aracılığıyla modele dâhil edilmiştir. Sürekli kaygı ile sosyal medya kullanım süresi arasındaki genel etkileşim teriminin ($X \times W$) modele katkısının istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir, $\Delta R^2 = .012$, $F(3, 444) = 2.88$, $p = .035$. Bu bulgu, sosyal medya kullanım süresinin, sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide düzenleyici bir rol üstlendiğini göstermektedir.

Etkileşimin yönünü incelemek amacıyla yapılan koşullu etki analizleri ve moderasyon grafiği incelendiğinde, sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki pozitif ilişkinin, günlük sosyal medya kullanım süresi arttıkça güçlendiği görülmektedir. Özellikle yüksek düzeyde sosyal medya kullanan bireylerde, sürekli kaygının sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisinin daha belirgin olduğu anlaşılmaktadır.

Şekil 1. Sürekli Kaygı ve Sosyal Medya Bağımlılığı Arasındaki İlişkide Günlük Sosyal Medya Kullanım Süresinin Düzenleyici Rolü

Şekil 1’de, sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin, günlük sosyal medya kullanım süresine göre nasıl farklılaştığı gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde, sürekli kaygı düzeyi düşükten yükseğe doğru arttıkça sosyal medya bağımlılığı düzeyinin tüm gruplarda artış gösterdiği görülmektedir. Bu bulgu, sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasında genel olarak pozitif bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, çizgilerin eğimleri karşılaştırıldığında, günlük sosyal medya kullanım süresi arttıkça bu ilişkinin güçlendiği dikkat çekmektedir. Özellikle günde 3–4 saat sosyal medya kullanan bireylerde, sürekli kaygı düzeyindeki artışın sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisinin daha belirgin olduğu görülmektedir. Buna karşılık, günlük sosyal medya kullanım süresi 0–1 saat olan bireylerde, sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin daha zayıf olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bulgular, günlük sosyal medya kullanım süresinin, sürekli kaygı ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkide düzenleyici bir rol üstlendiğini göstermektedir. Başka bir ifadeyle, sürekli kaygının sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisi, bireylerin sosyal medyada geçirdikleri süre arttıkça daha güçlü hâle gelmektedir.

4. SONUÇ ve TARTIŞMA

Bu araştırmada, ergenlerin sürekli kaygı düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı biçimde farklılaştığı ve kız ergenlerin erkeklere kıyasla daha yüksek sürekli kaygı puanlarına sahip olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, literatürde kadınların erkeklere göre daha yüksek düzeyde depresyon ve kaygı bildirdiğini ve ergenlik döneminin bu belirtilerin en belirgin hale geldiği gelişim evresi olduğunu ortaya koyan çalışmalarla tutarlıdır (Kessler vd., 2012; WHO, 2017). Söz konusu farkın, biyolojik duyarlılıklara ek olarak toplumsal cinsiyet rollerinin biçimlendirdiği stres deneyimleri ve stresli yaşam olaylarına verilen duygusal tepkilerdeki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Özellikle kız ergenlerin kişilerarası ilişkilere ve sosyal değerlendirmelere daha duyarlı olmaları, bu dönemde yaşanan belirsizlik ve baskılara karşı daha yoğun kaygı tepkileri geliştirmelerine zemin hazırlayabilir.

Araştırmanın ikinci bulgusu olan ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puanlarının cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaması, güncel alan yazındaki pek çok çalışma ile paralellik göstermektedir (Şireli Bingöl ve Çolak, 2023). Benzer şekilde Deniz ve Gürültü’nün (2018) Türkiye’deki lise öğrencileri ile yürüttüğü araştırmada da sosyal medya bağımlılığının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı raporlanmıştır. Alan yazında sosyal medya bağımlılığının demografik özelliklerden ziyade, bireyin teknolojiyle kurduğu patolojik bağ ve kullanım motivasyonlarına dayandığı vurgulanmaktadır (Koc ve Gulyagci, 2013). Ayrıca her iki cinsiyetinde sosyal medyaya benzer kolay kullanım kolaylığına ve imkanına sahip olması, bu durumun biyolojik ya da toplumsal cinsiyet ile ilgili olmadığını düşündürmektedir.

Araştırmanın üçüncü bulgusu, günlük sosyal medya kullanım süresi arttıkça ergenlerin sürekli kaygı düzeylerinin de anlamlı şekilde yükseldiğini göstermektedir. Bu durum, literatürde sosyal medya kullanımı ile psikolojik sağlık arasındaki "doz-tepki" (dose-response) ilişkisiyle açıklanmaktadır; nitekim Hanna vd. (2017), platformda geçirilen süre arttıkça kaygı semptomlarının da eşzamanlı olarak şiddetlendiğini savunmaktadır. Vannucci vd. (2017)’ne göre, sosyal medyada harcanan zamanın uzunluğu, bireyin kaygı bozuklukları için belirlenen klinik eşik değerlerinin üzerine çıkmasında temel bir yordayıcıdır. Bu bağlamda, sosyal medyanın günlük kullanım süresinin uzaması ergenleri daha fazla idealize edilmiş yaşamlara ve kişilere, sosyal karşılaştırmalara, ikincil travmalara maruz bırakarak, başlangıçtaki kaygı düzeylerini kronik bir hale getirdiği ve zamanla artırdığı düşünülebilir.

Araştırmanın dördüncü bulgusu, günlük sosyal medya kullanım süresinin artmasıyla ergenlerin sosyal medya bağımlılığı puanlarının da istatistiksel olarak anlamlı bir yükseliş gösterdiğini ortaya koymuştur. Elde edilen bu sonuç, kullanım süresinin bağımlılık düzeylerini yordayan en güçlü niceliksel değişkenlerden biri olduğunu ve süre arttıkça bağımlılık riskinin doğrusal olarak yükseldiğini belirten çalışmalarla paralellik göstermektedir. Alan yazında, kullanım süresi ile bağımlılık belirtileri arasında bir "doz-yanıt" ilişkisi olduğu ve ekran maruziyeti arttıkça "belirginlik", "tolerans" ve "yoksunluk" gibi bağımlılık kriterlerinin daha şiddetli yaşandığı vurgulanmaktadır (Liu vd., 2022). Bu doğrultuda, 29 ülkeden yaklaşık 155 bin ergenin verileriyle gerçekleştirilen geniş ölçekli bir çalışma da, kullanım süresindeki artışın 'yoğun kullanım' ve 'problemlili kullanım' arasındaki sınırı belirsizleştirdiğini ortaya koymuştur (Boer vd., 2020). Boer ve arkadaşlarının çalışmasına göre, kullanım süresi arttıkça sosyal medya kullanımı ergenler için 'normatif' bir davranıştan çıkıp; kontrol kaybı ve yoksunluk gibi bağımlılık semptomlarını içeren 'problemlili' bir boyuta evrilmektedir. Bu durum, bu araştırmada elde edilen kullanım

süresinin bağımlılığı yordayan en güçlü değişken olduğu bulgusunu, küresel ölçekteki literatür verileriyle destekler niteliktedir.

Araştırmanın son bulgusu ise ergenlerin sürekli kaygı puanları ve sosyal medya bağımlılığı puanları arasındaki ilişkide günlük sosyal medya kullanım süresinin anlamlı bir düzenleyici rol oynadığını göstermektedir. Yani günlük sosyal medya kullanım süresi arttıkça kaygı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişki güçlenmektedir. Elde edilen bu bulgu, "Diferansiyel Medya Etkileri Duyarlılık Modeli" çerçevesinde değerlendirildiğinde, medyanın birey üzerindeki etkilerinin sadece bireysel özelliklere bağlı olmadığını, aynı zamanda kullanımın yoğunluğu gibi gelişimsel ve durumsal faktörlerle etkileşime girdiğini doğrulamaktadır (Valkenburg ve Peter, 2013). Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi "ne göre ergenler, kaygılarını yatıştırmak ve sosyal onay almak amacıyla sosyal medyaya yönelmekte; ancak bu kullanım süresi uzadıkça elde edilen doyum bağımlılık döngüsünü tetikleyen patolojik bir sürece evrilmektedir (Whiting ve Williams, 2013). Araştırmanın sonuçları, kullanım süresinin bir katalizör işlevi görerek kaygılı ergenlerdeki sosyal medya duyarlılığını bağımlılığa dönüştüren kritik bir eşik olduğunu göstermektedir (Dadiotis vd., 2021). Nitekim Kişi-Duygulanım-Biliş-Yürütücü İşlevler Etkileşim Modeli (I-PACE), bireysel yatkınlıkların (sürekli kaygı) davranışsal bağımlılıklara dönüşmesinde, kullanım yoğunluğunun bilişsel kontrol mekanizmalarını nasıl zayıflattığını vurgulamaktadır (Brand vd., 2016). Yüksek sürelerde sosyal medya maruziyeti, ergenleri "sonsuz kaydırma" ve "değişken ödül sistemleri" gibi kaygı verici unsurlara daha fazla maruz bırakarak, sürekli kaygının bağımlılık üzerindeki etkisini dramatik şekilde güçlendirmektedir (Amirthalingam ve Khera, 2024). Telafi Edici Kullanım Hipotezine (Compensatory Use Hypothesis) göre, sosyal medya kullanımı düşük sürelerde kaldığında kaygıyı dengeleyici bir işlev görebilirken, sürenin uzaması bireyi gerçek dünyadaki sorumluluklarından kopararak bağımlılığı kaçınılmaz hale getirmektedir (Kardefelt-Winther, 2014).

Sonuç olarak, bu çalışmada elde edilen düzenleyici etki bulgusu, sosyal medya bağımlılığına yönelik yapılacak müdahalelerin sadece psikolojik yatkınlıkları değil, aynı zamanda kullanım süresi gibi davranışsal parametreleri de eş zamanlı olarak hedeflemesi gerektiğini kanıtlamaktadır (Nagata vd., 2025). Ergenlerin dijital dayanıklılığını artırmak için, süre kısıtlaması gibi dışsal denetim mekanizmalarının, içsel kaygı yönetimi stratejileriyle birleştirilmesi önerilmektedir (Fassi vd., 2025).

KAYNAKÇA

- Allen, K. A., Ryan, T., Gray, D. L., McInerney, D. M., ve Waters, L. (2014). Social Media Use and Social Connectedness in Adolescents: The Positives and the Potential Pitfalls. *The Australian Educational and Developmental Psychologist*, 31(1), 18–31.
- Amirthalingam, J. ve Khera, A. (2024). Understanding Social Media Addiction: A Deep Dive. *Cureus*, 16(10), e72499. <https://doi.org/10.7759/cureus.72499>
- Andreassen, C. S. (2015). Online social network site addiction: A comprehensive review. *Current addiction reports*, 2(2), 175-184.
- Barlow, D. H. (2002). *Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic*. Guilford Press.
- Beck, A. T. (1991). *Cognitive therapy and the emotional disorders*. Penguin Books.
- Biggs, J. T. ve Moore, J. T. (1993). *The Psychology of Anxiety*. Academic Press.
- Błachnio, A., Przepiorka, A. ve Pantic, I. (2016). Association between Facebook addiction, self-esteem and life satisfaction: A cross-sectional study. *Computers in Human Behavior*, 55, 701–705.
- Boer, M., van den Eijnden, R. J. J. M., Boniel-Nissim, M., Wong, S. L., Inchley, J. C., Badura, P., Craig, W. M., Gobina, I., Kleszczewska, D., Klanšček, H. J. ve Stevens, G. W. J. M. (2020). Adolescents' Intense and Problematic Social Media Use and Their Well-Being in 29 Countries. *The Journal of adolescent health: Official publication of the Society for Adolescent Medicine*, 66(6S), S89–S99. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.02.014>
- Brand, M., Young, K. S., Laier, C., Wölfling, K. ve Potenza, M. N. (2016). Integrating psychological and neurobiological considerations regarding the development and maintenance of specific Internet-use disorders: An Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution (I-PACE) model. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 71, 252-266.

- Caplan, S. E. (2010). Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach. *Computers in human behavior*, 26(5), 1089-1097.
- Casey, B. J., Jones, R. M. ve Hare, T. A. (2008). The adolescent brain. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1124(1), 111–126.
- Clark, J. L., Algoe, S. B. ve Green, M. C. (2017). Social Network Sites and Well-Being: The Role of Social Connection. *Current Directions in Psychological Science*, 27(1), 32-37.
- Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., Williams, E. ve Thigpen, J. C. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. *Psychological Bulletin*, 143(9), 939–991. <https://doi.org/10.1037/bul0000110>
- Dadiotis, A., Bacopoulou, F., Kokka, I., Vlachakis, D., Chrousos, G. P., Darviri, C. ve Roussos, P. (2021). Validation of the Greek version of the Bergen social media addiction scale in undergraduate students. *EMBnet. Journal*, 26, e975.
- Dahl, R. E., Allen, N. B., Wilbrecht, L. ve Suleiman, A. B. (2018). Importance of investing in adolescence from a developmental science perspective. *Nature*, 554(7693), 441-450.
- Deniz, L. ve Gürültü, E. (2018). Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları. *Kastamonu Education Journal*, 26(2), 355-367. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.389780>
- Dong, W., Tang, H., Wu, S., Lu, G., Shang, Y. ve Chen, C. (2024). The effect of social anxiety on teenagers' internet addiction: the mediating role of loneliness and coping styles. *BMC psychiatry*, 24(1), 395.
- Fassi, L., Ferguson, A. M., Przybylski, A. K., Ford, T. J. ve Orben, A. (2025). Social media use in adolescents with and without mental health conditions. *Nature human behaviour*, 9(6), 1283–1299. <https://doi.org/10.1038/s41562-025-02134-4>
- Hanna, E., Ward, L. M., Seabrook, R. C., Jerald, M., Reed, L., Giaccardi, S. ve Lippman, J. R. (2017). Contributions of social comparison and self-objectification in mediating associations between Facebook use and emergent adults' psychological well-being. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 20(3), 172-179.
- Kardefelt-Winther, D. (2014). A conceptual and methodological critique of internet addiction research: Towards a model of compensatory internet use. *Computers in human behavior*, 31, 351-354.
- Kessler, R. C., Avenevoli, S., Costello, E. J., Georgiades, K., Green, J. G., Gruber, M. J., He, J. P., Koretz, D., McLaughlin, K. A., Petukhova, M., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M. ve Merikangas, K. R. (2012). Prevalence, persistence, and sociodemographic correlates of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. *Archives of general psychiatry*, 69(4), 372–380. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.160>
- Koc, M., & Gulyagci, S. (2013). Facebook addiction among Turkish college students: The role of psychological health, demographic, and usage characteristics. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 16(4), 279-284.
- Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T. ve Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?. *American psychologist*, 53(9), 1017.
- Kwon, M., Lee, J. Y., Won, W. Y., Park, J. W., Min, J. A., Hahn, C., Gu, X., Choi, J. H. ve Kim, D. J. (2013). Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). *PloS one*, 8(2), e56936. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056936>
- Liu, M., Kamper-DeMarco, K. E., Zhang, J., Xiao, J., Dong, D. ve Xue, P. (2022). Time spent on social media and risk of depression in adolescents: a dose–response meta-analysis. *International journal of environmental research and public health*, 19(9), 5164.
- Lozano Blasco, R., Latorre Cosculluela, C. ve Quílez Robres, A. (2020). Social network addiction and its impact on anxiety level among university students. *Sustainability*, 12(13), 5397.

- McLoughlin, E., Fletcher, D., Slavich, G. M., Arnold, R., & Moore, L. J. (2021). Cumulative lifetime stress exposure, depression, anxiety, and well-being in elite athletes: A mixed-method study. *Psychology of Sport and Exercise*, 52, 101823.
- Montag, C., Demetrovics, Z., Elhai, J. D., Grant, D., Koning, I., Rumpf, H.-J., Spada, M. M., Throuvala, M. ve van den Eijnden, R. (2024). Problematic social media use in childhood and adolescence. *Addictive Behaviors*, 153, 107980.
- Nagata, J. M., Otmar, C. D., Shim, J., Balasubramanian, P., Cheng, C. M., Li, E. J., Al-Shoaibi, A. A. A., Shao, I. Y., Ganson, K. T., Testa, A., Kiss, O., He, J. ve Baker, F. C. (2025). Social Media Use and Depressive Symptoms During Early Adolescence. *JAMA network open*, 8(5), e2511704. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.11704>
- Odgers, C. L. ve Jensen, M. R. (2020). Annual research review: Adolescent mental health in the digital age: Facts, fears, and future directions. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 61(3), 336-348.
- Orben, A. (2020). Teenagers, screens and social media: A narrative review of reviews and key studies. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 55, 407–414. <https://doi.org/10.1007/s00127-019-01825-4>
- Öner, L. ve Le Compte, A. (1983). *Durumluk-Sürekli KaygıEnvanteri El Kitabı*. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
- Özgenel, M., Canpolat, Ö. ve Ekşi, H. (2019). Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*, 6, 629–662.
- Paus, T., Keshavan, M. ve Giedd, J. N. (2008). Why do many psychiatric disorders emerge during adolescence? *Nature reviews. Neuroscience*, 9(12), 947–957. <https://doi.org/10.1038/nrn2513>
- Peris, M., de la Barrera, U., Schoeps, K. ve Montoya-Castilla, I. (2020). Psychological risk factors that predict social networking and Internet addiction in adolescents. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12), 4598. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124598>
- Sampasa-Kanyinga, H. ve Lewis, R. F. (2015). Frequent use of social networking sites is associated with poor psychological functioning among children and adolescents. *Cyberpsychology, behavior, and social networking*, 18(7), 380-385.
- Sha, P. ve Dong, X. (2021). Research on adolescents regarding the indirect effect of depression, anxiety, and stress between TikTok use disorder and memory loss. *International journal of environmental research and public health*, 18(16), 8820.
- Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. *Anxiety and behavior*, 1(3), 413-428.
- Spielberger, C. D. (1972). *Anxiety: current trends in theory and research*: I. New York,
- Steinberg, L. (2005). Cognitive and affective development in adolescence. *Trends in Cognitive Sciences*, 9(2), 69–74. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.005>
- Şireli Bingöl, Ö. Ve Çolak, M. (2023). Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Psikopatoloji ile İlişkisi. *Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health*, 30(1), 28-33. <https://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2021.46320>
- Tankovska, H. (2021, January 28). Percentage of U.S. population who currently use any social media from 2008 to 2019. Statista. [https://www.statista.com/statistics/273476/percentage-of-us-population-with-a-social-network-profile/#:~:text=In %20the%20United%20States](https://www.statista.com/statistics/273476/percentage-of-us-population-with-a-social-network-profile/#:~:text=In%20the%20United%20States).
- Tenzin, K., Dorji, T., Choeda, T., Wangdi, P., Oo, M. M., Tripathi, J. P., Tenzin, T. ve Tobgay, T. (2019). Internet Addiction among Secondary School Adolescents: A Mixed Methods Study. *JNMA; journal of the Nepal Medical Association*, 57(219), 344–351. <https://doi.org/10.31729/jnma.4292>
- Tutkun-Ünal, A. (2015). *Sosyal medya bağımlılığı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma*. Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Valkenburg, P. M. ve Peter, J. (2013). The differential susceptibility to media effects model. *Journal of communication*, 63(2), 221-243.

- Vannucci, A., Flannery, K. M. ve McCauley Ohannessian, D. (2017). Social media use and anxiety in emerging adults. *Journal of Affective Disorders*, 207, 163–166.
- Whiting, A. ve Williams, D. (2013). Why people use social media: a uses and gratifications approach. *Qualitative market research: an international journal*, 16(4), 362-369.
- Wiedemann, K. (2015). Anxiety and anxiety disorders. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2, 804-810. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.27006-2>.
- World Health Organization. (2017). *Depression and other common mental disorders: Global health estimates*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/depression-global-health-estimates>